

CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA COMO INSTRUMENTO PARA DETECÇÃO DO ATRASO NO DESENVOLVIMENTO

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO /
13/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10968981

João Pedro Gomes Ferreira¹; Jônatas Estevam da Silva Júnior¹; Gabriel Silva
Moraes²; Maria Eduarda Viana Leite da Silva³; Isadora Giana Borges
Barros³; Iasmin de Sousa Veloso³; Felipe Bruno de Lima Lago⁴; Mickael
Nathan Rodrigues Chaves⁵; Samuel dos Santos Rocha⁶; Taine dos Santos
Siebra⁷

RESUMO

Este estudo tem como objetivo identificar a importância da Caderneta de Saúde da Criança para o diagnóstico precoce de atrasos no Desenvolvimento Neuropsicomotor de crianças. Trata-se de um estudo exploratório de Revisão Narrativa da Literatura. Foram considerados inicialmente 20 estudos selecionados de acordo com os títulos e resumos. Após a leitura na íntegra e atendendo os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 07 estudos para a pesquisa e 8 estudos foram excluídos. Os 07 artigos selecionados para compor a fundamentação da discussão deste estudo, foram analisados e discutidos integralmente pelos autores. A detecção precoce de atrasos no desenvolvimento por meio da Caderneta de Saúde da Criança permite o início de intervenções

precoces e multidisciplinares. Essas intervenções podem incluir acompanhamento médico especializado, terapias de reabilitação, intervenções educacionais e apoio psicossocial para a criança e sua família. Os profissionais de saúde devem incentivar os pais a relatar quaisquer preocupações ou observações sobre o desenvolvimento de seus filhos e devem estar preparados para oferecer orientações e encaminhamentos adequados, conforme necessário. Em resumo, a Caderneta de Saúde da Criança é muito mais do que um simples registro de informações de saúde; é uma ferramenta poderosa para promover o desenvolvimento saudável e integral das crianças. Ao fornecer um guia claro para monitorar o desenvolvimento infantil e identificar precocemente possíveis atrasos, a Caderneta de Saúde da Criança desempenha um papel vital na promoção de melhores resultados de saúde e bem-estar para todas as crianças. Investir na utilização eficaz deste instrumento é investir no futuro de nossa sociedade.

Palavras-chave: Assistência Integral à Saúde; Desenvolvimento Infantil; Saúde da Criança.

ABSTRACT

This study aims to identify the importance of the Child Health Record for the early diagnosis of delays in Neuropsychomotor Development in children. This is an exploratory study of Narrative Literature Review. Initially, 20 studies selected according to titles and abstracts were considered. After reading in full and meeting the inclusion and exclusion criteria, 07 studies were selected for the research and 8 studies were excluded. The 07 articles selected to form the basis for the discussion of this study were analyzed and discussed in full by the authors. Early detection of developmental delays through the Child Health Record allows the initiation of early and multidisciplinary interventions. These interventions may include specialized medical monitoring, rehabilitation therapies, educational interventions and psychosocial support for the child and their family. Health professionals should encourage parents to

report any concerns or observations about their child's development and should be prepared to offer appropriate guidance and referrals as necessary. In summary, the Child Health Record is much more than a simple recording health information; It is a powerful tool to promote the healthy and integral development of children. By providing a clear guide to monitoring children's development and identifying potential delays early, the Children's Health Record plays a vital role in promoting better health and wellbeing outcomes for all children. Investing in the effective use of this instrument is investing in the future of our society.

Keywords: Comprehensive Health Care; Child development; Children's Health.

INTRODUÇÃO

A partir do final do século XIX e início do século XX, psicólogos e pediatras começaram a realizar estudos sistemáticos sobre o desenvolvimento infantil. Pesquisadores como Jean Piaget, Sigmund Freud, Arnold Gesell e Lev Vygotsky, entre outros, fizeram importantes contribuições para o entendimento das diferentes etapas do desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças (BARBOSA; FERREIRA, 2021).

No decorrer do século XX, foram desenvolvidas diversas ferramentas e instrumentos para avaliar o desenvolvimento infantil. Isso inclui escalas de desenvolvimento, questionários, testes padronizados e outros métodos de avaliação que ajudam a identificar atrasos no desenvolvimento e problemas de saúde precocemente (RODRIGUES, et al, 2022).

Com isso, em 1985, por meio da Portaria nº 760, de 14 de agosto de 1985, o Ministério da Saúde instituiu o Cartão da Criança em substituição a caderneta de vacina, neste documento já constavam informações, sucintas, sobre o desenvolvimento das crianças adequado para cada faixa etária.

Em 2005, surgiu oficialmente a Caderneta de Saúde da Criança no Brasil, como um instrumento de registro de dados de saúde e vigilância do crescimento e desenvolvimento da criança, visando melhorar a qualidade da assistência à saúde infantil. É um documento importante para acompanhar o desenvolvimento e a saúde das crianças desde o nascimento até os primeiros anos de vida. Distribuída gratuitamente na atenção primária à saúde, a criança já deve receber alta da maternidade com a caderneta devidamente preenchida com seus dados e suas vacinas ao nascer (BARBOSA; FERREIRA, 2021).

Uma das seções fundamentais da Caderneta de Saúde da Criança é dedicada ao registro dos marcos do desenvolvimento. Esses marcos incluem habilidades motoras, linguísticas, cognitivas e sociais esperadas para cada intervalo de idades. Ao acompanhar e registrar o alcance desses marcos, os pais e os profissionais de saúde podem identificar precocemente possíveis atrasos no desenvolvimento (SOUSA; SILVA; OLIVEIRA, 2020).

A caderneta tem passado por atualizações e revisões para se adequar às necessidades e recomendações de saúde pública, bem como para refletir os avanços científicos e tecnológicos na área da pediatria e da saúde infantil, sendo um importante instrumento de acompanhamento e promoção da saúde das crianças brasileiras (LEAL; OLIVEIRA; PESSOA, 2021).

Este estudo tem como objetivo identificar a importância da Caderneta de Saúde da Criança para o diagnóstico precoce de atrasos no Desenvolvimento Neuropsicomotor de crianças.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo exploratório de Revisão Narrativa da Literatura. A revisão da literatura narrativa ou tradicional, apresenta uma temática mais aberta, não exigindo um protocolo rígido para sua confecção; a busca das

fontes não é pré-determinada e específica, sendo frequentemente menos abrangente (CORDEIRO, et al., 2007).

Para a realização deste estudo, foram consultadas no banco de dados científico da: Scientific Electronic Library Online, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Pubmed Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Biblioteca Virtual da Saúde (BVS). Utilizou-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) de forma associada: Assistência Integral à Saúde; Desenvolvimento Infantil; Saúde da Criança.

Os critérios de inclusão foram: artigos disponibilizados na íntegra, disponíveis nos idiomas português e inglês e publicados entre os anos de 2020 e 2024. Como critérios de exclusão foram: artigos incompletos, artigos indisponíveis na íntegra, trabalhos duplicados e que não tivessem interesse com o tema proposto neste trabalho.

Foram considerados inicialmente 20 estudos selecionados de acordo com os títulos e resumos. Após a leitura na íntegra e atendendo os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 06 estudos para a pesquisa e 12 estudos foram excluídos. Os 06 artigos selecionados para compor a fundamentação da discussão deste estudo, foram analisados e discutidos integralmente pelos autores.

RESULTADO E DISCUSSÕES

A saúde e o desenvolvimento infantil são aspectos fundamentais para o bem-estar e a qualidade de vida das crianças. Identificar precocemente possíveis atrasos no desenvolvimento é essencial para garantir intervenções oportunas e eficazes, visando minimizar os impactos adversos a longo prazo (COELHO, et al, 2021). Nesse contexto, a Caderneta de Saúde da Criança se destaca como um valioso instrumento para a detecção precoce de atrasos no desenvolvimento.

Além dos marcos do desenvolvimento, a Caderneta de Saúde da Criança muitas vezes inclui informações sobre sinais de alerta que podem indicar atrasos no desenvolvimento. Estes podem incluir dificuldades persistentes em adquirir habilidades motoras básicas, como segurar a cabeça, rolar, sentar, engatinhar e andar, bem como atrasos na fala, na compreensão verbal e em outras áreas do desenvolvimento, este achado corrobora com o estudo de Sousa; Silva e Oliveira realizado em 2020.

A observação atenta do desenvolvimento da criança e o registro preciso das conquistas e dos desafios são aspectos essenciais para a detecção precoce de atrasos no desenvolvimento. Os profissionais de saúde devem incentivar os pais a relatar quaisquer preocupações ou observações sobre o desenvolvimento de seus filhos e devem estar preparados para oferecer orientações e encaminhamentos adequados, conforme necessário.

A detecção precoce de atrasos no desenvolvimento por meio da Caderneta de Saúde da Criança permite o início de intervenções precoces e multidisciplinares. Essas intervenções podem incluir acompanhamento médico especializado, terapias de reabilitação, intervenções educacionais e apoio psicossocial para a criança e sua família. Quanto mais cedo os atrasos no desenvolvimento forem identificados e tratados, melhores serão as perspectivas de longo prazo para a criança, este foi o achado no artigo de Barbosa e Ferreira, 2021.

O desenvolvimento infantil é um processo complexo e contínuo que engloba diversas áreas, incluindo motoras, cognitivas, linguísticas, sociais e emocionais. Identificar a tempo possíveis atrasos ou desvios nesse desenvolvimento é crucial para proporcionar intervenções adequadas que maximizem o potencial da criança e minimizem possíveis impactos negativos em seu desenvolvimento futuro.

Os marcos do desenvolvimento podem variar de uma cultura para outra e de uma criança para outra, mas geralmente seguem uma sequência

previsível e são alcançados dentro de intervalos de tempo aproximados. Eles são frequentemente divididos em várias áreas principais, incluindo:

Desenvolvimento Motor: Refere-se ao desenvolvimento das habilidades motoras grossas e finas, como rolar, sentar, engatinhar, ficar de pé, andar, pegar objetos e manipular pequenos objetos. **Desenvolvimento Cognitivo:** Envolve o desenvolvimento das habilidades de raciocínio, resolução de problemas, memória, atenção e processamento de informações.

Desenvolvimento da Linguagem e Comunicação: Inclui a aquisição e o desenvolvimento da linguagem receptiva (compreensão) e expressiva (fala), bem como habilidades de comunicação não verbal, como gestos e expressões faciais. **Desenvolvimento Socioemocional:** Refere-se ao desenvolvimento das habilidades sociais, emocionais e de regulação do comportamento, incluindo a capacidade de interagir com os outros, reconhecer e expressar emoções, desenvolver empatia e estabelecer relacionamentos interpessoais.

É importante ressaltar que os marcos do desenvolvimento são apenas diretrizes gerais e que cada criança se desenvolve em seu próprio ritmo. No entanto, a observação dos marcos do desenvolvimento ao longo do tempo pode ajudar os pais e os profissionais de saúde a identificarem precocemente possíveis atrasos no desenvolvimento e a intervir quando necessário.

A detecção precoce de atrasos no desenvolvimento por meio da Caderneta de Saúde da Criança é o primeiro passo crucial para garantir que a criança receba as intervenções e o apoio necessários o mais cedo possível. Quanto mais cedo os atrasos forem identificados, mais eficazes podem ser as intervenções para ajudar a criança a superar esses desafios.

Além disso, a abordagem colaborativa entre pais, profissionais de saúde, educadores e outros especialistas é fundamental para proporcionar uma intervenção abrangente e personalizada que atenda às necessidades específicas da criança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Caderneta de Saúde da Criança desempenha um papel fundamental na detecção precoce de atrasos no desenvolvimento, fornecendo um registro sistemático do crescimento e do desenvolvimento infantil ao longo do tempo. Ao promover a observação atenta, o registro preciso e a intervenção precoce, a Caderneta contribui para o fornecimento de cuidados de saúde abrangentes e centrados na criança, visando garantir um futuro saudável e promissor para todas as crianças.

Não apenas fornece um registro sistemático do histórico de saúde da criança, mas também serve como um guia para os pais e profissionais de saúde acompanharem de perto o desenvolvimento infantil.

Além dos marcos do desenvolvimento, a Caderneta de Saúde da Criança muitas vezes inclui informações sobre sinais de alerta que podem indicar possíveis problemas de desenvolvimento. Estes sinais podem variar desde dificuldades motoras e atrasos na linguagem até problemas comportamentais e de interação social.

Ao fornecer orientações claras sobre os sinais de alerta a serem observados, a Caderneta de Saúde da Criança capacita os pais a identificar precocemente possíveis problemas de desenvolvimento e buscar aconselhamento e assistência profissional, se necessário.

Em resumo, a Caderneta de Saúde da Criança é muito mais do que um simples registro de informações de saúde; é uma ferramenta poderosa para promover o desenvolvimento saudável e integral das crianças. Ao fornecer um guia claro para monitorar o desenvolvimento infantil e identificar precocemente possíveis atrasos, a Caderneta de Saúde da Criança desempenha um papel vital na promoção de melhores resultados de saúde e bem-estar para todas as crianças. Investir na utilização eficaz deste instrumento é investir no futuro de nossa sociedade.

REFERÊNCIAS

SOUSA, JCB de; SILVA, RD da.; OLIVINDO, DDF de. Registros do manual de saúde infantil para monitorar o crescimento e o desenvolvimento.

Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento, [S. l.], v. 10, pág. e6209109017, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i10.9017. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/9017>. Acesso em: 23 mar. 2024.

LEAL, SLS; DE OLIVEIRA, ER; PESSOA, MLF. Uso da caderneta de saúde da criança no acompanhamento do crescimento—uma revisão de escopo.

Revista de APS, v. 24, 2021.

BARBOSA, TF; FERREIRA, LB. Situação do preenchimento das Cadernetas de Saúde da Criança em Unidades Básicas de Saúde de um município do Estado de São Paulo, Brasil. **Archives Of Health Investigation**, v. 10, n. 9, p. 1413-1419, 2021.

RODRIGUES, B. G. S., NERY, S. B. M., BARROSO, L. A. R. G., BARRETO, K. K. M., DE ARAÚJO SOUZA, C. M., BRITO, M. G. A., ... & DE OLIVEIRA, G. A. L. Avaliação da qualidade do preenchimento da caderneta de saúde da criança. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 16, p. e585111636315-e585111636315, 2022.

COELHO, I. Í. D. A. SILVA, L. J. D., SANTOS, E. P. D. BUSTAMANTE, I. D. O.,

SILVA, L. C. D. O., D.O. , MACIEL, M. J. P. Mapeamento do uso da Caderneta de Saúde da Criança por pais e profissionais: Um estudo descritivo. **Rev. Pesqui.**(Univ. Fed. Estado Rio J., Online), p. 768-773, 2021.

MARQUES, K. F., DA SILVA, L., CANARIO, M. A. D. S. S., & FERRARI, R. A. P. Caderneta de saúde da criança: incompletude dos parâmetros avaliados na consulta. **Enfermagem em Foco**, v. 12, n. 6, 2021.

CORDEIRO, A. M., OLIVEIRA, G. M. D., RENTERÍA, J. M., & GUIMARÃES, C. A. Revisão sistemática: uma revisão narrativa. **Revista do colégio brasileiro de cirurgiões**, v. 34, p. 428-431,

¹Bacharel em Fisioterapia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão UniFacema.

²Graduando em Medicina pela Faculdade de Ciência Médicas do Pará – FACIMPA.

³Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA.

⁴Fisioterapeuta Intensivista do Adulto – ASSOBRRFIR/COFFITO.

⁵Bacharel em Enfermagem pela Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão – UniFacema.

⁶Pós-graduado em Fisioterapia em Terapia Intensiva pelo Grupo educacional FAVENI.

⁷Mestranda em Ciências da Saúde – PPGCS/UFPI.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

contato@revistaf

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto

é um método

bibliométrico

para avaliar a

importância de

periódicos

científicos em

suas respectivas

áreas. Uma

medida que

reflete o número

médio de

citações de

artigos

científicos

publicados em

determinado

periódico, criado

por Eugene

Garfield, em que

os de maior FI

são considerados

mais

importantes.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](http://revistaft.com.br/e) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil